
A GRAVIDADE E O ELETROMAGNETISMO. QUAL É A NATUREZA DA FORÇA GRAVITACIONAL?

Ciências Exatas e da Terra, Edição 119 FEV/23 / 04/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7606144

Marcos Vinícius das Dores Jardim

RESUMO

Ao observar a maçã caindo da macieira, Isaac Newton (1643-1727), perguntou a si mesmo: Por que isso acontece? Ele sugeriu que há uma força misteriosa, a força da gravidade, que faz com que os corpos sejam atraídos pela terra. Ele também, em sua teoria, afirmou que a gravidade é a força responsável em manter o movimento dos planetas orbitando o sol. Apesar de Newton ter explicado vários fenômenos através de suas teorias, a teoria da gravitação não está totalmente correta a respeito da gravitação. Esta teoria não explica, além de outros pontos, qual a natureza da força gravitacional.

SUMMARY

When observing the apple falling from the apple tree, Isaac Newton (1643-1727), asked himself: Why does this happen? He suggested that there is a mysterious force, the force of gravity, which causes bodies to be attracted to the earth. He also, in his theory, stated that gravity is the force responsible for keeping the planets orbiting the sun in motion. Although Newton explained many phenomena through his theories, the theory of gravitation is not entirely correct

regarding gravitation. This theory does not explain, apart from other points, the nature of the gravitational force.

INTRODUÇÃO

A gravidade é a primeira força que a Física investigou e pesquisa até o tempo presente. Isaac Newton, através de algumas observações, elaborou a lei da gravitação Universal.

A gravidade atua em todos os objetos que têm massa, desde, por exemplo, átomos que constituem a menor parte da matéria e corpos maiores constituídos por agrupamentos de átomos de diversos elementos químicos, como planetas e estrelas que são constituídos de átomos. O objetivo dessa pesquisa é tentar discutir a Natureza da Força gravitacional. Seria eletromagnética? Ou seria uma força diferente de todas as outras forças da Natureza?

DESENVOLVIMENTO

Em tese, a força gravitacional tem alcance infinito, mas a força eletromagnética é muito mais forte que a força gravitacional.

A lei da gravitação universal diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias.

Observando a forças eletromagnética, o magnetismo e a Força gravitacional, percebe-se que elas obedecem à lei do inverso do quadrado, mas nem a eletricidade nem o magnetismo seguem as mesmas proporções de aumento.

Na pesquisa do eletromagnetismo, ao observar a força eletrostática que atua entre as partículas carregadas em repouso e a combinação das forças elétricas e magnéticas, observa-se que as partículas também se movem uma em relação à outra.

Os fótons são bósons de medida que são atraídos tanto pela força eletromagnética quanto pela força gravitacional, mas, em tese, a gravidade é a

mais fraca das quatro forças fundamentais da Física.

Em pesquisas de força, concluiu-se que a força gravitacional é 10^{38} vezes mais fraca que a força eletromagnética aproximadamente.

A gravidade é aditiva quanto à massa, já a força eletromagnética pode-se dizer que é aditiva quanto à intensidade da corrente elétrica ou do campo elétrico.

De uma maçã caindo da macieira ao fato de nós não flutuarmos, todos os fenômenos materiais podem ser explicados pelas forças da natureza.

Atualmente, os cientistas indicam a existência de quatro forças fundamentais: A força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional.

Deve-se observar os critérios que também são quatro e são os seguintes: Os tipos de matéria que experimentam a força, a intensidade da força que é relativa, o alcance sobre o qual a força atua e a natureza da matéria em que a força atua.

Apesar de todas interagirem umas com as outras, nem todas são visíveis naturalmente.

Há questões sobre as forças fundamentais que nem os físicos sabem explicar, pois são questões complexas.

O mais interessante sobre a gravidade, força que nos mantém, metaforicamente, grudados à terra é a mais simples de ser vencida.

Teoricamente a força gravitacional existe graças à partícula fundamental conhecida como gráviton, que não passa de uma tese, pois nunca foi observada, nem por aparelhos modernos.

As órbitas dos elétrons em torno do núcleo do átomo são semelhantes às órbitas dos planetas em torno do sol. Isso é muito interessante. A representação do átomo é semelhante à do sistema solar. Por que não admitir que a força gravitacional pode ser um tipo de força eletromagnética?

O movimento harmônico e a força gravitacional mantêm o sistema regular e evita que os planetas escapem das órbitas.

Se a existência de corpos celestes é resultado da força gravitacional, antes de existirem corpos celestes já existia a força gravitacional.

Se em todo o espaço sideral só existisse um corpo celeste, ele flutuaria no espaço do mesmo jeito?

São questões que, ao longo do tempo, vão ser totalmente desvendadas ou respondidas.

CONCLUSÃO

Concluimos que a força gravitacional é uma força que, embora não se possa dizer claramente que tem natureza eletromagnética é a principal força da natureza, pois mantém todo o sistema em harmonia.

REFERÊNCIAS:

C.M.A. Torres, N.G.Ferraro, P.A.T. Soares, P.C.M. Penteado: Física Ciência e Tecnologia, 3a edição, Moderna. São Paulo, 2013

C.A. Kantor, L.A. Paoliello Jr, L.C. Mendes, M.C.B.O. Canto Jr: Coleção Quanta Física 2, 2a edição, Pearson. São Paulo, 2013

G.Martini, W. Spinelli, H.C. Reis: Conexões com a Física 1, 2a edição, Moderna. São Paulo, 2013

BARBATTI, Mario. Conceitos Físicos e Metafísicos no Jovem Newton: Uma Leitura do De Gravitatione. Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, n. 17, p. 59-70, jan-jun 1997

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil